

PUNTO CRÍTICO

OCTUBRE - NOVIEMBRE 2022
NÚMERO 4

Me
CCS
PLATAFORMA MEXICANA
DE CAPTURA Y
ALMACENAMIENTO
DE CO₂

PUNTO CRÍTICO

Comité editorial

Dirección
Adrián Fernández

Subdirección
Jazmín Mota

Diseño editorial
Héctor Ortega

Redacción / Colaboradores
Rubén Araujo
Paola García
Isaac Galicia
Mariana Velázquez
Ella Llanos

Fotografía de portada:
Ryoji Iwata, Unsplash
Tokyo, Japón

MeCCS
Plataforma Mexicana de
Captura y Almacenamiento
de CO₂

<https://meccs.org.mx/>

✉ puntocritico@meccs.org.mx
🌐 [linkedin.com/company/meccs](https://www.linkedin.com/company/meccs)
🐦 @MeCCS_

CDMX, México.
© PUNTO CRÍTICO, 2022
DOI 10.5281/zenodo.7163459

Nota del editor

A lo largo de la historia como humanidad, la comunicación ha sido un elemento clave para el desarrollo de las sociedades. Incluso, y casi sin temor a caer en alguna equivocación, se podría decir que la comunicación es una condición *sine qua non* para la existencia del *Homo sapiens*. La manera en que transmitimos nuestras percepciones de la realidad y el intercambio de ideas nos permite conectar con otras personas para conocer y reconocer múltiples formas de conocimiento y saberes que son clave en la manera en que interactuamos y participamos en la toma de decisiones. El uso y adopción de herramientas para mejorar la comunicación y el involucramiento entre distintos actores ha permitido la integración de diversas voces, la diversificación de enfoques para atender problemas socioambientales, e incluso la creación de políticas y regulaciones que buscan el bien común.

En la edición de este bimestre encontrarás un artículo con el cual te invitamos a reflexionar sobre cómo la comunicación e involucramiento con la sociedad puede ser determinante en el desarrollo y el alcance de distintos proyectos. Este número contiene, además, un texto escrito por el antropólogo Rubén Araujo sobre las características y retos asociados con un par de proyectos piloto de CCUS en México que se implementarían en territorios con población indígena. En la sección *CO₂NVERSANDO* hallarás una entrevista a Raúl Cedeño, director editorial de la revista *Petróleo&Energía*, con quien platicamos acerca de la comunicación corporativa. En la sección *Sí, sí es* te compartimos algunas herramientas para la participación e involucramiento de los principales interesados en distintas etapas de los proyectos. Finalmente, en la sección *Para llevar* enlistamos algunas sugerencias y recomendaciones para explorar y conocer otras opiniones, voces y realidades encaminadas a la búsqueda de un bien común. Esperamos que disfrutes este número y, si lo deseas, comparte con nosotros tus ideas y opiniones.

La máquina misteriosa

por Jazmín Mota

Hubo una ocasión donde personas de todo el mundo se reunieron para la revelación de una máquina misteriosa. Se congregaron jefes de estado, expertas y expertos de muchas disciplinas, gente de negocios, pero sobre todo, miembros de la sociedad —de todas las edades, géneros, regiones, creencias— para quienes esta máquina despertaba una gran curiosidad. Ante su revelación, las personas quedaron impresionadas. Parecía algo tan moderno y nuevo que seguramente debía ser especial. La gente empezó a preguntarse para qué servía esa máquina; algunos se preguntaban dónde la colocarían e incluso imaginaban cómo sería si, por casualidad, se decidiera instalarla cerca de sus casas o comunidades. Otro grupo de personas aseguraba que la máquina podría ayudar a sus industrias y negocios, o incluso funcionar como un atractivo turístico que les diera fama y reconocimiento, porque ¿en cuántos sitios del mundo sería posible tener una máquina misteriosa como esa? Unos pensaban que había sido diseñada para resolver los grandes problemas que les aquejaban aquellos días; quizás no solo era una máquina misteriosa, sino también mágica. Otros creían que solo era un mecanismo de distracción de las cosas realmente importantes, que no servía para mucho y que haber asistido a esa reunión era una pérdida de tiempo. Se intercambiaban muchas ideas al respecto, que variaban de una persona a otra. La cuestión era que ni siquiera quienes la habían creado sabían a ciencia cierta decir lo que la máquina podía hacer...

La comunicación e involucramiento con la sociedad y las principales partes interesadas (o también llamados *stakeholders*) es una pieza clave para el desarrollo de cualquier proyecto o iniciativa, ya sea a escala local o global. Existen variadas maneras de comunicarnos y de expresar nuestras ideas, las cuales son una representación compartida de los fenómenos físicos y sociales, así como de las suposiciones y percepciones que tenemos del mundo. Aunque es bien conocida la frase "*cada cabeza es un mundo*", yo diría que cada cabeza es un multiverso en constante transformación que se conecta con otras que tienen la misma dinámica. Nuestros pensamientos y forma de percibir el mundo no son estáticos y dependen de múltiples factores. Todos los días surgen ideas que anidamos para crear historias que, al ser integradas, construyen narrativas que expresan significados compartidos. De esta manera expresamos e intercambiamos nuestras percepciones sobre nuestros entornos y realidades.

Explorar qué piensan, viven y sienten las personas es un elemento determinante para la comunicación. Existen muchas y muy diversas realidades que difícilmente pueden ser entendidas, reconocidas y compartidas sin una buena comunicación. Frecuentemente damos por hecho que nuestra forma de ver y percibir el mundo es compartida por el resto de las personas, pero no es necesariamente así. Pensemos cuando escuchamos una canción —no importa el género—, que para nosotros puede ser la favorita y queremos escucharla una y otra vez, pero para alguien más puede no ser tan especial o incluso desagradarle. En ambos casos puede suceder que meses o años después la percepción sobre la misma canción tenga un efecto muy distinto o contrario. Entonces, ¿de qué depende que nos guste, o no, la canción en un determinado momento? (Aquí les dejaré que elaboren una lista mental de todas las respuestas que se les ocurran). Cualesquiera que sean las razones, todas son válidas; pero entonces si en vez de una canción se tratara de la implementación o desarrollo de un proyecto o política, ¿cómo nos ponemos de acuerdo?

La integración de conocimientos y opiniones nos permite escuchar, reconocer y dar lugar a propuestas más a *la medida* de las realidades y contextos para los cuales los proyectos o políticas buscan servir. Hoy en día, muchas de las tecnologías que ofrecen alternativas para los grandes problemas socioambientales implican importantes riesgos e inversiones. En muchos casos se desconocen los posibles impactos positivos o negativos que su implementación pueda tener en el mediano y largo plazo. Por eso, entender y descifrar las narrativas y discursos existentes entorno a los problemas que queremos resolver puede ser útil en la selección de tecnologías, la definición de su objetivo y cómo funcionarían, y así evitar la creación de mecanismos de bloqueo que nos encadenen por años a proyectos que con el tiempo sean incompatibles con las dinámicas socioambientales. Necesitamos narrativas más plurales y críticas basadas en la conexión entre todos los elementos sociales, ambientales, políticos y tecnológicos para no crear expectativas ni demasiado optimistas ni demasiado pesimistas. La idea es co-diseñar propuestas más integrales que atiendan problemas reales.

El éxito o fracaso de proyectos, que pueden ir desde ecotecnologías a pequeña escala, como cocinas de leña sustentables hasta mega proyectos industriales o espaciales como aquellos para convertir CO₂ en combustible, depende fuertemente de la comunicación e involucramiento con los principales interesados desde la etapa de definición del problema a atender hasta el monitoreo e implementación del proyecto. Difícilmente es posible encontrar casos en los que diversos actores participen activamente en la toma de decisiones y, por el contrario, es muy frecuente escuchar cómo el desconocimiento de las realidades y necesidades de aquellas personas a quienes se busca beneficiar con los proyectos deriva en grandes conflictos sociales y ambientales. Podría decirse que domina una narrativa en la que un grupo de personas decide de manera aislada y unilateral qué es lo que otras necesitan, lo que muchas veces da a notar que las motivaciones para la implementación de estas tecnologías responden únicamente a intereses propios de la industria, gobierno o negocios, y dejando de lado a otras partes interesadas.

Actualmente, existen metodologías, regulaciones y mecanismos que promueven una mejor comunicación e involucramiento con la sociedad. Lamentablemente, aún hay un largo camino para lograr que estas formas de participación e integración de las personas en dichos procesos sean efectivas, bien informadas y empleadas a lo largo de las distintas etapas de desarrollo de los proyectos. Para lograrlo, es necesario una amplia adopción de la investigación transdisciplinaria donde las personas sean colaboradoras activas desde el planteamiento del problema, la identificación y selección de soluciones, así como su seguimiento. La participación no se trata solo de "*sentar a las personas alrededor de la mesa*", sino de darles un lugar como co-creadoras para lograr verdaderas transformaciones.

¿Recuerdan la *máquina misteriosa*? Parecería casi imposible ponerse de acuerdo para qué fue creada, ¿no? Lo que propondría para llegar a esta respuesta es pensar en una estrategia en la que 1) sus creadores explicaran cómo fue hecha con un lenguaje que sea comprensible para todos y dar acceso a la información de forma transparente evitando modelos tipo *caja negra*; 2) definir cuáles son los objetivos y alcances en el uso de la *máquina* —saber para qué podemos y queremos usarla es uno de los pasos más importantes—; 3) escuchar las distintas voces y opiniones de todos los involucrados y crear espacios seguros de diálogo e intercambio de ideas (todas ellas válidas), y que merecen ser escuchadas y compartidas; 4) emplear datos y conocimientos científicos y no-científicos para identificar los posibles impactos y alcances del uso de la *máquina* a lo largo del tiempo; y 5) establecer mecanismos de seguimiento, toma de decisiones y monitoreo.

Más allá de las funciones físicas y tecnológicas, deben considerarse las relaciones e interacciones no tangibles en torno a la adopción de tecnologías si lo que buscamos es dar soluciones a problemas reales y complejos como los socioambientales. Estas estrategias deberían llevarnos a conocer, promover e incorporar mejores mecanismos de comunicación e involucramiento, así como el uso y adopción de metodologías más integrales y participativas para la toma de decisiones, el diseño y la implementación de proyectos.

...el desenlace de la historia depende de quien la escribe, pero también de quien la lee, y de cómo todas las partes participan en la toma de decisiones y uso de 'esta máquina misteriosa'.

Referencias

Jahn, T., Bergmann, M., & Keil, F. (2012). Transdisciplinarity: Between mainstreaming and marginalization. *Ecological Economics*, 79, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.04.017>

Jasanoff, S., & Kim, S. H. (2009). Containing the atom: Sociotechnical imaginaries and nuclear power in the United States and South Korea. *Minerva*, 47(2), 119–146. <https://doi.org/10.1007/s11024-009-9124-4>

Riedy, C. (2022). Discursive entrepreneurship: ethical meaning-making as a transformative practice for sustainable futures. *Sustainability Science*, 17(2), 541–554. <https://doi.org/10.1007/s11625-021-00978-z>

POBLACIÓN INDÍGENA Y LOS PROYECTOS DE CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CARBONO EN MÉXICO

Por **Rubén Araujo**

Cada vez es más frecuente que la puesta en marcha de proyectos de cualquier sector económico en México conlleve a conocer al menos algo de quienes habitan el área donde se desarrollarán. El único sector que cuenta con regulación en materia de impacto social es el energético, donde los promoventes están obligados a evaluar los posibles efectos que los proyectos tengan sobre el territorio, las comunidades y los medios de vida de la población. Esta tendencia de conocer y dialogar con los actores de interés de los proyectos para armonizarlos social y comunitariamente no ha sido suficiente. Aun así, existen buenas experiencias sobre la interacción entre los actores, sus visiones particulares de desarrollo y sus similitudes o discrepancias de intereses y aspiraciones.

Dos experiencias de este tipo se llevaron a cabo hace pocos años para la preparación de los proyectos piloto de captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS, por sus siglas en inglés) en México, cuyo objetivo era probar esta tecnología y posteriormente escalarla a nivel comercial. Estos dos proyectos se desarrollarían en el estado de Veracruz y para ambos se requería aplicar la salvaguarda respectiva en materia de pueblos indígenas. Existía la duda razonable sobre la presencia o ausencia de población indígena en las áreas de influencia, ya que los datos demográficos del Censo de Población y Vivienda disponibles registraban un número reducido de población identificada como indígena. En consecuencia, se realizó una investigación para determinar la presencia de población indígena en las dos áreas de influencia del proyecto, con el objetivo de determinar el estatus étnico de las personas y los criterios antropológicos que definen a una comunidad indígena.

Enfoque demográfico para estimar la población indígena en México

Desde la década de los 90, el Instituto Nacional Indigenista –hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)– coordinó junto con el INEGI un método para estimar la población indígena en México. La metodología se basa en la identificación del hogar indígena y la cuantificación de la población a partir del total de sus integrantes. Además, se considera que el hogar es un espacio de identificación y transmisión de la cultura dentro del cual existen lazos de parentesco y afectividad que inciden en el desarrollo y transmisión de las identidades. En el hogar se comparten decisiones y recursos, y se construyen redes comunitarias, de la vida y de las relaciones territoriales, mediadas por una visión colectiva. Su papel en la socialización de los individuos y en la transmisión cultural permite suponer que existen códigos e identidades compartidas en los hogares en los que una o más personas son indígenas [1].

En este sentido, el hogar indígena se compone del total de la población, aunque no hable lengua indígena, pero que habita en los hogares cuyo jefe de familia, cónyuge y/o ascendiente haya declarado hablar alguna lengua indígena. Adicionalmente, se considera a la población que habla lengua indígena, pero que habita en hogares no indígenas.

Enfoque cultural para conceptualizar la comunidad indígena

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos concibe a los pueblos indígenas como *aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas*, en concordancia con la definición del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Ambos instrumentos coinciden en que la *conciencia de su identidad indígena* es el criterio fundamental para determinar a quiénes se aplicarán sus disposiciones legales y que da sustento al criterio de “autoadscripción” usado en los métodos demográficos para la identificación de población indígena.

Otro elemento es cómo pasar de la definición legal de *pueblo e individuo* indígena a la de *comunidad indígena*, para lo cual recurrimos a otros elementos propios del análisis antropológico. El criterio lingüístico es uno de los más utilizados, sobre todo para cuestiones estadísticas y censales, pero resulta insuficiente debido a que existen segmentos de población que, aunque no hablan una lengua indígena, comparten expresiones que hacen suponer una forma de pensar y actuar como si lo fueran. Por el contrario, existen personas que, aunque hablan una lengua indígena, no se identifican como tales. De allí que tengamos que recurrir a un enfoque más amplio basado en el concepto de cultura.

Aunque no existe una definición acordada o de aplicación general para todos aquellos elementos que caracterizan lo indígena, lo étnico y la cultura, una de las definiciones más usadas es la de Guillermo Bonfil Batalla, que señala que un grupo étnico es aquél que posee un ámbito de cultura autónoma, a partir del cual define su identidad colectiva (identidad étnica) y hace posible la reproducción de sus límites en tanto sociedad diferenciada [2]. Es decir, una forma de cultura autónoma puede ser la conciencia de su identidad expresada en la autoafirmación de poseer una lengua indígena, aunque no se limita a ella, sino que están involucrados otros elementos de los que tiene certeza que son propios a su identidad y a partir de los cuales se diferencia dentro de otras sociedades indígenas o dentro de una sociedad más amplia. En este sentido, la dimensión y los límites de un grupo indígena en relación con otros, indígenas o no, se definen con relación al uso que haga de su propia identidad, ya que de esta forma el grupo se define y se asume como una entidad política que tiene derecho exclusivo al control de un universo de elementos culturales que considera propios [3].

De esta forma, adquiere sentido la definición clásica de que una comunidad indígena es aquella que se concibe como una unidad de población, territorio y lengua, pero que se complementa con la autoconciencia de la afirmación de la identidad, es decir, de la cultura expresada en prácticas colectivas de lenguaje, economía, medicina, religión, entre otras.

La comunidad indígena, entonces, no solo es una representación de la colectividad donde se expresan elementos de la identidad de un grupo, sino de la decisión consciente de lo que el grupo quiere expresar como propio.

Presencia de población indígena asociada a los proyectos piloto de CCUS en México

En México, se tenía planeado el desarrollo de dos proyectos piloto para el desarrollo e implementación de CCUS en el país. El primero de ellos era un proyecto piloto de captura de CO₂, el cual se ubicaría en el área del ejido¹ San Miguel Mecatepec, Veracruz. De acuerdo con el INEGI, la población de San Miguel en 2010 era de 2,197 personas, de las cuales solo 44 declararon hablar alguna lengua indígena y 150 vivían en un hogar indígena.

Para la identificación de población indígena en estas áreas se realizaron entrevistas a representantes de la comunidad como la agente municipal y habitantes cercanos al área del proyecto, a quienes se les preguntó si identificaban a personas indígenas a través de elementos de la cultura totonaca, que es la región indígena más próxima, lo cual permitió constatar la presencia de población indígena, pero no de esta étnia, sino otomí de la región indígena Huasteca. Varios de los jefes de familia que fueron entrevistados aún hablaban lengua indígena y escasamente español y otros solo entendían el otomí, pero ya no lo hablaban. Cada una de estas familias llegó a la zona hace aproximadamente 20 años sin conocerse entre ellos; luego se emparentaron por alianza matrimonial de algunos de sus integrantes y ahora conforman un grupo de aproximadamente 50 personas. Alrededor de la mitad continúa hablando la lengua otomí y todos los integrantes comparten los mismos referentes culturales del origen común.

¹ N. del E. En México, el ejido constituye una de las modalidades de propiedad social (la otra modalidad es la tierra comunal). En términos de superficie, la propiedad social constituye el 52% del territorio nacional.

Aunque el grupo indígena no representa la mayoría de la población, se destaca por la manifestación pública de sus expresiones culturales asociadas a las tradiciones paganas y religiosas, como la celebración del Carnaval y la Semana Santa, que incluso comparten con otros grupos de otomíes asentados en ejidos cercanos. A pesar de que no se cuenta con una comunidad indígena en su totalidad, existe una colonia de migrantes donde el grupo otomí se encuentra en un proceso de reconstitución comunitaria con apego cultural a su comunidad de origen, a la cual muchos de ellos no pueden regresar por las mismas razones de seguridad que les obligaron a salir. Hoy en día, la cultura los vuelve a reunir y reproducen sus fiestas y creencias religiosas que les dan identidad. En la parte lingüística se aprecia otro proceso de transformación: los abuelos hablan mejor el otomí que el español, los padres hablan mejor el español que el otomí y son pocos los hijos que hablan la lengua indígena.

Para el segundo proyecto piloto, enfocado en el uso y almacenamiento geológico de CO₂, se consideró el ejido Guillermo Prieto, perteneciente al municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. En este caso, el agente municipal y sus auxiliares no identificaron a ninguna persona que hablara una lengua indígena o que por alguna característica o manifestación cultural específica pudiera suponer la pertenencia a dicho sector.

Referencias

[1] CDI, *Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México*, 2015.

[2] Bonfil Batalla, Guillermo; "La teoría del control cultural en el estudio de procesos étnicos", en: *Papeles de la Casa Chata*, año 2, núm. 3, pp. 23-43, 1987.

[3] *Ídem*, p. 30

[4] CDI, *Regiones Indígenas de México*, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; México: CDI: PNUD, 2006

De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, Guillermo Prieto registró 6 hablantes de lengua indígena y 29 personas pertenecientes a hogares cuyo jefe de familia hablaba lengua indígena. En el caso de otros ejidos cercanos, aunque tienen ascendientes que hablan una lengua indígena, no se reconocen como indígenas por no poseer la lengua, además de que no ejercen ninguna práctica colectiva de identidad.

Un paso fundamental para conocer los posibles impactos que pueden tener los proyectos de CCUS en México es el reconocimiento e identificación de pueblos indígenas que habitan en las zonas de influencia de esos proyectos. En regiones como México, donde existe una gran diversidad cultural y étnica, se requiere de un análisis detallado que permita garantizar que los proyectos no únicamente proporcionen beneficios en término de reducción de emisiones, sino que garanticen la protección a las comunidades, las identidades, la cultura y el entorno donde se llevan a cabo. Los proyectos piloto no han sido realizados, pero los datos y la experiencia obtenidos para su diseño y preparación son una fuente importante de información y conocimiento en aras de la adopción de prácticas más justas, igualitarias y respetuosas de las personas y del medio ambiente.

CONVERSANDO

Comunicación corporativa: compartiendo y abriendo el conocimiento en Petróleo y Energía

Entrevista a **Raúl Cedeño**, por **Paola Massyel García Meneses** e **Isaac Galicia Pineda**.

Raúl Cedeño es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle. Ha trabajado en las áreas de comunicación corporativa en empresas del sector cultural, financiero, materia prima y energía, entre las que destacan DuPont, la firma contable Mazars y Editorial Santillana. Actualmente es director editorial de la revista líder del sector energético en México: *Petróleo&Energía*. Entre su labor periodística destacan entrevistas con destacados autores y actualmente directivos y figuras del sector público y privado.

Los humanos somos curiosos y observadores por naturaleza. Estas características nos han llevado a comprender y a buscar explicaciones de lo que nos rodea, y la acumulación de información que se genera al encontrar respuestas ha generado lo que hoy llamamos conocimiento. Aunque el conocimiento es universal y todos deberíamos tener acceso a él, algunas personas tienen un mayor acercamiento a la información y al conocimiento que se genera día a día. El conocimiento de acceso libre es un derecho de la humanidad. El derecho a la ciencia está explícito en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: *“toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”*. Si como actores generamos información relevante, también es nuestra responsabilidad transmitirla. Esta transmisión es un gran reto y hay diversas formas de hacerlo, como la divulgación científica, la cual se ha definido como una forma sencilla de transmitir conceptos basados en información confiable. Las revistas, gacetas y periódicos son formas de dispersar información, pero hay algunas personas que han dedicado sus carreras para hacer llegar, de forma más estratégica, datos y conocimientos de relevancia vinculados con temas de cambios globales y energéticos. Platicamos con un experto en el área de comunicación corporativa, quien lidera una de las revistas más prestigiosas del sector energético: *Petróleo&Energía*.

P: A partir de las experiencias en tu carrera profesional, **¿cuáles serían las estrategias que has utilizado para permear conceptos vinculados con captura de carbono o temas vinculados con carbono?**

R: Primero que nada, el concepto que nosotros teníamos estaba muy acotado a la industria petrolera; es decir, estábamos ubicados solo en ese segmento. De hecho, la revista nació como una publicación dedicada a la industria petrolera en México, pero en estos 20 años de trayectoria hemos evolucionado y abordamos justamente temas que van en paralelo a la industria. Algunos de ellos son la captura de carbono, la sostenibilidad y las implicaciones que conllevan para el sector. En los últimos dos años hemos aprendido que estos temas realmente han cobrado mucha relevancia.

Las nuevas formas de ver a la industria, con base en el cumplimiento de ESG (*Environmental, Social, Governance*, por sus siglas en inglés), son los nuevos parámetros de las empresas, para los cuales existen mecanismos como los bonos de carbono, o los compromisos de las empresas para lograr el *net-zero*¹. En nuestra experiencia, hemos tenido que encontrar cómo llevar estas tendencias a nuestra audiencia para comprender que hoy 1) no es solo un tema novedoso, sino algo que debemos atender; 2) es un tema de cumplimiento por parte de las empresas; y 3) incluye temas monetarios, puesto que el incumplimiento de ciertos lineamientos implica sanciones económicas, lo que lo vuelve un tema forzoso, necesario y del cual apenas estamos aprendiendo.

¹ Las emisiones netas cero o net-zero se refieren a la consecución de un equilibrio global entre las emisiones de gases de efecto invernadero producidas y las emisiones de gases de efecto invernadero extraídas de la atmósfera. <https://www.climatecouncil.org.au/resources/what-does-net-zero-emissions-mean/>

P: ¿Has encontrado vínculos entre el sector energético y de sostenibilidad?

R: Sí, sin duda. Hoy en día una de las mayores tendencias es la digitalización de la manufactura enfocada en la productividad y la búsqueda de la eficiencia en el uso de la energía, que deriva no solamente en el ahorro de costos, sino de emisiones. Aunque el vínculo entre estos dos sectores a veces no es muy claro, creo que existen algunos esfuerzos, al menos desde mi experiencia.

P: ¿Cuáles son las estrategias que les permitirían llegar a una mayor audiencia que incluya a otros sectores como academia, gobiernos locales, población en general e industria?

R: Esa es una gran pregunta. Afortunadamente, tenemos una respuesta muy buena porque el modelo que tenemos nos permite ser un medio de comunicación que puede llegar a ser masivo. Hoy en día, existe una sobreinformación y las nuevas formas de comunicación demandan que su transmisión sea mucho más eficaz y certera. En *Petróleo&Energía* hemos encontrado una vía a través de las relaciones públicas y alianzas con distintos sectores de la población e industria. Nos enfocamos en quienes hay que llegar con esta información para **lograr cambios profundos**. En nuestra experiencia, vemos que hoy hay una tendencia muy fuerte en el país, a nivel de gobierno local, en la generación de agencias de energía enfocadas en el cumplimiento de las regulaciones que incluyen parámetros relacionados con la sostenibilidad y el control de emisiones para que las empresas que traen y generan energía a sus estados cumplan no solamente con la demanda energética, sino con los estatutos y estándares internacionales alineados a la Agenda 2030, al Acuerdo de París y al cumplimiento de ESG para la aplicación a bonos de carbono.

Creo que una de las estrategias principales es acercarse a las localidades. Muchas veces los medios estamos muy canalizados y enfocados en la Ciudad de México. Acercarse a las localidades conlleva la **creación de alianzas y estrategias** para que la información permea hacia otras audiencias. Hemos buscado llegar directamente a algunos grupos y sectores a través de foros, webinars y presentaciones para dar a conocer lo que estamos haciendo. Tenemos casos exitosos en Monterrey, Nuevo León, y muy recientemente en Córdoba, Veracruz, a donde justamente hemos llevado esta información y encontrado que la población en general tiene interés, así como el gobierno local y la academia. **Hay un ecosistema que se está construyendo en lo local, donde podemos permear fuertemente**. Estamos interesados en implementar estrategias que nos ayuden a continuar con nuestra labor de comunicación, y no necesariamente con el producto físico, que es la revista, sino a través de otras acciones.

P: Pensando en este ecosistema en construcción y las experiencias que mencionas, ¿has encontrado un beneficio en las actividades presenciales versus las redes sociales como Facebook y Twitter, que se enfocan en la cuestión masiva de millones de likes, para acercarse a las comunidades y grupos locales?

R: Yo creo que hay que dividir en dos estrategias todo lo que implican los medios de comunicación. Si bien la información existe y es gratuita, los negocios enfocados en la comunicación tienen que alimentar una nómina, una operación y requieren de estrategias publicitarias. Esa publicidad, como tal, a veces no es costeable para el público o empresas al interior de la república, pero es un segmento que tiene que estar informado. Entonces, al final, el beneficio es mayor porque se toman acciones para que la información llegue puntualmente a la industria local y se transmita de boca en boca. La revista sigue siendo para nosotros un negocio que permea información desde los grandes conglomerados del sector hasta las pequeñas y medianas empresas. De este modo, podemos transmitir el mensaje sobre las oportunidades para migrar de prácticas del pasado hacia una nueva donde se puede implementar una mejor eficiencia energética, aportar al *net-zero* y a la descarbonización. Estos puntos no son de valor económico para la revista, pero se vuelven un tema de interés de la misma.

P: Para ti, Raúl, ¿qué es la sostenibilidad dentro del sector en el que te manejas?

R: Para mí, se trata de una responsabilidad; es el uso responsable de los recursos en beneficio de nosotros sin perjudicar a terceros. **Yo creo que la sostenibilidad a veces se malinterpreta como una generación “verde” o “limpia” y sin huella de carbono, pero más bien se trata de darnos cuenta de que hay afectaciones en todo lo que realizamos. No importa la magnitud, pero al final del día consumimos recursos**. La sostenibilidad es esa responsabilidad en el consumo y hacerlo de la forma más limpia y segura posible.

SÍ, SÍ ES

Herramientas participativas

En el mundo vivimos casi ocho mil millones de personas que nos enfrentamos a toda clase de retos cada vez más grandes y complejos. Para poder atenderlos es necesario un trabajo en conjunto que integre a personas y organizaciones que, con su formación, experiencia y puntos de vista distintos, puedan desarrollar y proponer diversas perspectivas, mejorar la comprensión del contexto y los problemas que comparten, con la finalidad de generar un compromiso colectivo para lograr cambios por el bien común.

Para afrontar estos desafíos es necesario darle voz a los diferentes actores mediante el uso de herramientas, las cuales varían de acuerdo con la etapa del ejercicio participativo y pueden estar enfocadas en la conexión, el lenguaje compartido, la divergencia, la co-creación, la convergencia y el compromiso. A continuación te compartimos algunas de ellas.

CONEXIÓN

El objetivo de estas herramientas es lograr que los participantes hablen entre ellos con la finalidad de poner en claro cuál es el problema.

Narrativa apreciativa

Busca redescubrir y reorganizar las propuestas de los participantes, en lugar de tratar de resolver el problema.

Reglas del juego

Ayuda a discutir las reglas o principios de interacción para realizar actividades o la participación entre diversos actores.

LENGUAJE COMPARTIDO

Estas herramientas permiten hacer un análisis profundo de la problemática y abrir la conversación a las diferentes perspectivas del grupo para construir una base de conocimiento común.

Café del Mundo (*World Cafe*)

Consiste en una conversación donde los participantes pueden discutir y compartir ideas en un ambiente cálido y amigable.

Análisis de campo de fuerza

Analiza las fuerzas a favor y en contra del tema de interés a través de elementos gráficos.

DIVERGENCIA

Con estas herramientas se analizan las diferencias en la comprensión, la visión y la valoración del tema a abordar. Se plantean para desarrollar compromisos más sólidos y esbozar soluciones.

Seis sombreros pensantes

Es un juego de roles que permite a los participantes considerar una decisión desde varios puntos de vista.

Fantasia guiada

Invita a los participantes a imaginar situaciones relacionadas con el tema en cuestión para luego compartirlas y discutir las conjuntamente.

SÍ, SÍ ES

Espacio abierto

Facilita el debate sobre un tema a través de discusiones grupales.

Roles de equipo de Belbin

Explora los roles de los participantes en sus entornos de trabajo para optimizar el trabajo en equipo.

CO-CREACIÓN

Estas herramientas incentivan a los participantes a desarrollar varias opciones considerando distintas perspectivas y voces.

Priorizar y ranquear

Permite seleccionar las ideas más relevantes una vez que se hayan generado varias opiniones que son jerarquizadas mediante el voto de los participantes.

Silencio

Propone a los participantes reflexionar en silencio acerca del tema de interés para luego compartir sus ideas.

CONVERGENCIA

Son herramientas para crear la mayor cantidad de conocimiento compartido posible y generar una gama de opciones claras para la toma de decisiones.

Pecera

Invita a una discusión entre algunos participantes mientras otros escuchan y pueden unirse también si así lo desean.

Opción uno y medio

Ayuda a emplear dos soluciones para desarrollar una tercera que sea intermedia entre los dos puntos de vista iniciales.

COMPROMISO

Es la etapa final, donde se lleva a cabo la toma de decisiones y acuerdos.

Si quieres conocer más acerca de estas y otras herramientas participativas, te invitamos a consultar las ligas en las referencias.

Referencias

https://mspguideorg.files.wordpress.com/2021/12/msp_guide_spanish_2018-web.pdf?fbclid=IwAR3rGPZmFXKS52qYabSejVALVi2GSnutzDVWoQSSqsM5Ufhww50xV2L8IIE

<https://www.worldometers.info/es/poblacion-mundial/>

<https://designthinking.gal/tecnicas-de-creatividad-los-seis-sombreros-para-pensar/>

<https://www.belbin.es/test-belbin-informes/>

SÍ, SÍ ES

Descifra el mensaje secreto ordenando las letras para formar las palabras relacionadas con las herramientas participativas. Después completa la frase utilizando las letras de las casillas numeradas.

CMIOOMSOPR

9	7	12		4			13	14	
---	---	----	--	---	--	--	----	----	--

OGCACRVEINNE

		8	15	1		11					5
--	--	---	----	---	--	----	--	--	--	--	---

VIERCGIENDA

16										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CICNÓCEORA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

XINÓECNO

--	--	--	--	--	--	--	--

GEELNAJU

2				10		6	
---	--	--	--	----	--	---	--

MPOORACDT

						3			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

1	2
---	---

3	4	5	B	5	6	7
---	---	---	----------	---	---	---

1	8
---	---

9	7	8	6	10	8	3	7
---	---	---	---	----	---	---	---

11	1	8	1	4	5
----	---	---	---	---	---

9	5	12	B	13	7	14
---	---	----	----------	----	---	----

15	1	4	16	5	16	1	4	7	14
----	---	---	----	---	----	---	---	---	----

EL TRABAJO EN CONJUNTO GENERA CAMBIOS VERDADEROS

COMPROMISO, CONVERGENCIA, DIVERGENCIA, COCREACIÓN, CONEXIÓN, LENGUAJE COMPARTIDO

Respuestas:

PARA LLEVAR

Nuestra lista de recomendaciones para esta edición incluye materiales que van desde lecturas, documentales, podcasts hasta eventos y seminarios con los que podrás conocer más acerca de la transdisciplina y la importancia de la comunicación e involucramiento con la sociedad.

Libro: *La Transdisciplinariedad Manifiesto*

Los problemas actuales tienen una naturaleza compleja y requieren nuevas estrategias para ser comprendidos y abordados en la práctica. La transdisciplina pone en tensión nuestro modo de acercarnos a la realidad y constituye un concepto fundamental que implica una reconstrucción de nuestra manera de pensar y de concebir el conocimiento y el mundo. El libro puede descargarse de manera gratuita en la siguiente liga:

<https://edgarmorinmultiversidad.org/index.php/libros-sin-costo/85-la-transdisciplinariedad-manifiesto.html>

Material: *La guía de las MSP*

Esta guía es un trabajo realizado por el Centro de Innovación para el Desarrollo de Wageningen (WCDI) y constituye una herramienta para diseñar y facilitar asociaciones entre múltiples partes interesadas (stakeholders), con el fin de atender retos complejos relacionados con la sostenibilidad. La guía y otras herramientas se encuentran disponibles en español, inglés y francés.

The MSP Guide – MSP Guide

Libro: *Diálogos Sobre Transdisciplina*

Este libro recopila las experiencias, reflexiones, discusiones y propuestas de un grupo de investigadores y académicos sobre o desde la transdisciplina para construir conocimiento de frontera. Es una obra concebida con el interés de aportar una lectura amena para las reflexiones en torno a la trasgresión de las fronteras disciplinarias. El libro puede descargarse en la siguiente liga:

<https://portallibro.com/dialogos-sobre-transdisciplina/>

Podcast: *Los grandes problemas socioambientales*

Este podcast de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad (COUS) presenta opiniones de especialistas en distintos temas acerca de problemas socioambientales y hace énfasis en cómo los impactos ambientales están fuertemente asociados con los problemas sociales.

<https://cous.sdi.unam.mx/cous/?seccion=podcast>

Documental: *La energía de los pueblos y la campaña Luces de las resistencias*

En México y Guatemala, la producción de energía puede involucrar en algunos casos privatizaciones y el despojo de bienes naturales para satisfacer una creciente demanda energética industrial. Este documental permite descubrir cómo comunidades rurales y urbanas hicieron una apuesta para producir su propia energía eléctrica y encaminarse hacia modelos energéticos justos, populares y sostenibles, lo que constituye un desafío al sistema y la consideración de la energía como un bien común y un derecho para todos.

<https://www.laenergiadelospueblos.com/>

Proyecto y documental: *Transgrass*

Transgrass es un proyecto que combinó de manera innovadora video colaborativo, tecnología interactiva, encuestas y una serie de talleres para desarrollar una plataforma transdisciplinaria para la integración de diversas formas de conocimiento y para la co-generación de soluciones compartidas para la gestión y condiciones cambiantes de los pastizales comunales en las Tierras Altas de Escocia. Una muestra de la importancia del trabajo transdisciplinario para la solución de problemas socioambientales.

<https://www.hutton.ac.uk/research/projects/TRANSGRASS>

Película: *Don't look up*

Una sátira estadounidense de “ciencia ficción” donde se aprecian las brechas entre ciencia, gobierno, industria y sociedad, y como esta desconexión e intereses particulares puede representar una barrera para atender problemas globales de los cuales depende la supervivencia de la humanidad y otras formas de vida en la Tierra.

<https://www.netflix.com/title/81252357>

Documental: *Latinoamérica: El falso mito de las energías limpias*

Este documental levanta la voz acerca de cómo el discurso de “desarrollo” ha servido para promover proyectos extractivistas y megaproyectos implementados sin el consentimiento de las comunidades locales. Con el pretexto del cambio climático, el capitalismo presenta ideas como la “energía limpia” y el “carbono neutral”, cuyas iniciativas agudizan el despojo y, lejos de cuestionar las raíces del calentamiento global, pretenden realizar un lavado de imagen de aquellos responsables por la devastación.

<https://avispa.org/latinoamerica-el-falso-mito-de-las-energias-limpias/>

Seminario en Línea: *¿Transición o regresión energética?*

Organizado por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, SUSMAI. Coordinadora: Dra. Leticia Merino. Conversatorio: *¿Transición o regresión energética?* Participan: Gabriela Vázquez, Jorge Villareal, Marisol Anglés, Luca Ferrari, Gabriel Baeza. Modera: Adrián Fernández. Producción y realización de streaming: Alfonso de la Vega. Más información: susmai.unam.mx y en observatorio.susmai.unam.mx

<https://www.youtube.com/watch?v=FQu18TSzch0>

Evento: *3er Encuentro Nacional de Ecotecnias*

Del 20 al 22 de octubre se realizarán conferencias, mesas de trabajo, talleres y una feria relacionadas con ecotecnologías aplicadas a agua, alimentos, energía, vivienda y manejo de residuos en un contexto de recuperación post-pandemia. El evento se llevará a cabo en las instalaciones de la UNAM, Campus Morelia, Michoacán. Para más información, consulta la siguiente liga:

<https://ecotec.unam.mx/eventos-talleres/3er-encuentro-nacional-de-ecotecnologias>

Revista: *Petróleo & Energía*

Con 17 años de historia, la reconocida revista es una propuesta informativa de todos los sectores que confluyen dentro del mercado energético internacional. Fue concebida y producida por el grupo editorial mexicano Ferráez Comunicación, la misma casa editora de Líderes Mexicanos.

<https://petroleoenergia.com/>

Libro: *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*

Enmarcada dentro de los paradigmas de la complejidad y la transdisciplinariedad, esta obra del reconocido filósofo, sociólogo y ensayista Edgar Morin describe siete acciones imprescindibles para reorientar la educación hacia la sostenibilidad. Morin señala que uno de los retos más importantes será modificar nuestra forma de pensar y educar para hacer frente a la rapidez e imprevisibilidad de los cambios que caracterizan a nuestra compleja realidad.

<https://universoabierto.org/2021/07/15/los-siete-saberes-necesarios-para-la-educacion-del-futuro-3/>
<https://multiversidadreal.edu.mx/edgar-morin-o-el-elo-gio-del-pensamiento-complejo/>

Ciudad de México, México, 2022